

Avaliação dosimétrica de um equipamento de radiodiagnóstico do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia

Cássia Eugênia Barros
Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-7666-0027

Ana Paula Perini
Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Vanessa Martins Fayad Milken
Faculdade de Medicina Veterinária
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3805-3576

William de Souza Santos
Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo- Esse trabalho tem como objetivo estudar o equipamento de Raios- X e a dose recebida pelos profissionais no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Foi observado que o equipamento analisado não está dentro dos padrões necessários para garantir segurança para os profissionais e melhor qualidade da imagem. A dose recebida no cristalino pelos profissionais está dentro do que a portaria 453/98 estabelece, porém, a área de Medicina Veterinária ainda precisa de uma atenção maior quando se trata de radiodiagnóstico devido à grande exposição desnecessária nas extremidades.

Palavras Chave: Radiologia, Medicina Veterinária, Dose Equivalente, Raios-X.

Introdução

A radiação ionizante possui energia suficiente para retirar um elétron de sua órbita, ou seja, ionizar o átomo. A exposição a esse tipo de energia, traz diversos riscos biológicos ao ser humano.

A radiação ionizante pode produzir efeitos a nível celular, causando morte celular ou mutações devido a modificações no DNA (ácido desoxirribonucleico) e nos cromossomos. Ela pode interagir diretamente com o DNA ou indiretamente, reagindo com as moléculas de água, o que causa a produção de radicais livres, os quais são poderão lesionar o DNA [1].

O dano celular é reparado por mecanismos que a própria célula possui, caso esse reparo não aconteça, uma cadeia de eventos pode ocorrer, sendo o câncer uma possível consequência. Outro efeito que a radiação pode causar é o embaçamento do cristalino (catarata). Isso ocorre devido à alta produção de radicais livres que vai adiantar o envelhecimento do cristalino, desta forma, os olhos devem ser protegidos [2].

Apesar dos danos que a radiação ionizante pode causar nos seres humanos, hoje existem técnicas com as quais o poder da radiação tem sido aproveitado em benefício da humanidade, como o radiodiagnóstico.

Com a necessidade de regulamentar a exposição à radiação, foram criados diversos órgãos, como o Comitê Internacional de Proteção Radiológica (ICPR). Atualmente, preconiza-se que as exposições médicas sempre sejam mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequível.

O radiodiagnóstico também é utilizado na Medicina Veterinária, pois o exame de Raios- X é prático e rápido para detectar certas patologias em animais. Esse procedimento é uma das principais causas da exposição dos médicos veterinários, que pode ser agravada devido à não manutenção dos equipamentos e falta de proteção radiológica nas clínicas [3].

No Brasil, não existe uma legislação específica quanto à exposição à radiação, que se aplique à Medicina Veterinária. Porém, existe a Portaria 453 de 1º de julho de 1998 que define as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico que fazem uso de Raios-X. É responsabilidade da secretaria de vigilância sanitária fiscalizar o uso das atribuições legais, tendo em vista as disposições constitucionais e a lei 8.080, de 19/10/90. Apesar de ser voltada para a área médica e odontológica, essa portaria pode servir de referência no radiodiagnóstico de Medicina Veterinária, devido aos operadores serem IOE (Indivíduos Ocupacionalmente Expostos) [3].

Materiais e métodos

Primeiramente foi feito o teste de controle de qualidade para avaliação da tensão conforme a norma dos requisitos específicos para o radiodiagnóstico médico da portaria 453/98. No item 4.49d especifica que a tolerância para o desvio no indicador de tensão é de $\pm 10\%$. Para isso utilizou-

se o detector *RED PIRANHA*® [4] com a intenção de verificar se a tensão mostrada no indicador do equipamento correspondia à que estava sendo aplicada no tubo de Raios-X.

Colocou-se o detector piranha no centro do feixe de Raios-X, a 1 m de distância do ponto focal. A montagem experimental é mostrada na Figura 1. Ainda com essa configuração é possível calcular a dose equivalente que o médico veterinário recebe nas mãos, quando segura o animal para o exame.

Figura 1: Montagem experimental para teste de controle de qualidade

Depois, foi analisada a dose equivalente que o médico veterinário que segura o animal no momento do exame, recebe no cristalino. Utilizou-se uma câmara de ionização do tipo pancake (modelo 10X6-180)[5] posicionada à altura média dos olhos, conforme indicado na realização destes exames. Uma garrafa d'água foi posicionada para simular o animal irradiado, o qual espalha a radiação. O posicionamento é mostrado na Figura 2.

Figura 2: montagem experimental para análise da radiação recebida pelo médico veterinário, na altura dos olhos

Resultados e discussões

Foram configurados diferentes valores de tensão no indicador do aparelho de Raios-X e medidas as tensões realmente aplicadas no tubo, com o detector piranha. As tensões escolhidas foram as que são mais utilizadas no exame no estabelecimento (50,60 e 65 kV para animais de pequenos e médios portes e, 90 e 100 kV para animais de grande porte). Repetimos as medidas 3 vezes consecutivas, os resultados que foram obtidos podem ser vistos na Tabela 1.

O requisito 4.49d da portaria 453/98 especifica que:

“O indicador de tensão do tubo deve apresentar um desvio (diferença entre o valor nominal e o valor medido) no intervalo de tolerância de $\pm 10\%$ em qualquer corrente de tubo selecionada, exceto para equipamentos de mamografia, que devem apresentar um desvio no intervalo de tolerância de $\pm 2kV$.”

Tabela 1- Tensões selecionadas no equipamento e as tensões médias medidas com o detector piranha e seus respectivos desvios

Tensão selecionada no equipamento (kV)	Tensão média medida com o piranha (kV)	Desvio das medidas (%)
50	51,48 \pm 0,03	3
60	59,80 \pm 0,003	3
65	64,81 \pm 0,003	3
90	75,8 \pm 0,2	20
100	83,5 \pm 0,2	20

Observa-se na Tabela 1 que para tensões menores ou iguais a 65 kV o desvio é menor que 10% e para tensões maiores que 90 kV o desvio é maior que o preconizado pela portaria 453/98. Essa diferença na tensão é um fator que prejudica a qualidade da imagem e aumenta a dose no IOE e no animal. Por esse motivo é muito importante fazer o controle de qualidade dos equipamentos anualmente, como especifica a portaria 453/98. É importante ressaltar que equipamentos antigos precisam de uma maior atenção, pois são mais prováveis de apresentarem problemas.

Para saber a dose que os profissionais recebiam, foram escolhidas as tensões mais utilizadas para fazer exames, sendo 56 kV (para animais de pequeno porte) e 100 kV (para animais de grande porte).

A Tabela 2 mostra os valores obtidos para as doses absorvidas pelo profissional.

Tabela 2 - Tensões selecionadas no equipamento e a dose recebida pelo profissional

Tensão selecionadas no equipamento (kV)	Dose absorvida (μGy)
56	0,26
100	8,79

Para um mesmo valor de dose absorvida, observa-se que algumas radiações produzem mais danos que outras. Para considerar este fato, existe uma grandeza mais apropriada, a dose equivalente, H_t , expressa por [6]:

$$H_t = w_R D_{T,R} \quad (1)$$

onde w_R é o fator de ponderação para a radiação e $D_{T,R}$ é a dose absorvida pelo órgão. No caso dos Raios-X, $w_R = 1$, então a dose equivalente é igual à dose absorvida (consultar Tabela 2).

É importante ressaltar que, durante a realização dos testes, foi relatado que um grupo de 4 residentes realizaram 750 exames em um período de 6 meses, ou seja, cada um dos residentes realizou em média, 187 exames. Esses exames foram realizados em animais silvestres, os quais não possuem donos e por isso não é possível realizar um rodízio de pessoas para a realização dos exames. Isso significa que em todos os 187 exames os próprios residentes foram responsáveis pela contenção do animal, e por isso foram expostos. Então, montou-se a tabela 3, que mostra uma estimativa da dose recebida por cada residente em um semestre.

Tabela 3- Tensões aplicadas no tubo de Raios-X e a estimativa da dose equivalente recebida pelos residentes em um semestre

Tensão mostrada no indicador (kV)	Estimativa da dose equivalente (mSv)
56	0,05
100	1,64

A portaria 453/98 determina que a dose equivalente anual não deve ultrapassar 150 mSv para o cristalino. Pela Tabela 3 vimos que apesar da dose aumentar para tensões maiores, ela não ultrapassou a dose limite recomendada pela portaria.

O detector piranha também permite a medição da dose absorvida, com isso foi possível calcular a dose que o profissional recebeu nas mãos. Utilizando a equação (1) calculou-se a dose equivalente média que o profissional recebeu nas mãos. Os resultados podem ser vistos na Tabela 4.

Tabela 4: Tensões selecionadas no equipamento e doses médias recebidas nas mãos

Tensão selecionada no equipamento (kV)	Dose equivalente média recebida nas mãos (mSv)
50	0,06
60	0,12
65	0,99
90	1,59
100	2,06

A portaria 453/98 determina que a dose anual máxima deve ser de 500mSv para as extremidades.

É preciso lembrar que a tabela 4 especifica as doses recebidas em apenas um exame e sabe-se que os exames são feitos mais de uma vez no dia e com diferentes configurações, como tensão e corrente no tubo. Então, os profissionais estão correndo o risco de ultrapassarem a dose máxima permitida para as extremidades anualmente. Considerando que é feito apenas um exame por dia, montamos a tabela 5 que mostra a dose recebida nas mãos para diferentes tensões em 1 ano.

Tabela 5: Tensões selecionadas no equipamento e a dose recebida nas mãos em um ano

Tensão selecionada no equipamento (kV)	Dose equivalente média recebida nas mãos (mSv/ano)
50	21,9
60	43,8
65	361,4
90	580,4
100	751,9

Analisando a Tabela 5, é possível ver que a dose equivalente é maior para tensões maiores e que existe uma grande probabilidade de ultrapassar a dose especificada pela portaria 453/98.

Conclusão

O resultado da avaliação do desempenho do equipamento em questão, não alcançou os padrões necessários para garantir a segurança necessária para os profissionais e melhor qualidade da imagem.

Assim como o desempenho do equipamento não foi satisfatório, a dose recebida nas mãos também não foi. A dose recebida corre um grande risco de extrapolar os limites estabelecidos pela portaria 453/98.

Fica claro que o radiodiagnóstico na Medicina Veterinária também merece atenção devido os efeitos da radiação, tanto nos indivíduos ocupacionalmente expostos quanto nos animais que estão sendo submetidos ao exame,

por isso necessita de uma regulamentação específica que a monitore.

Também é preciso conscientizar esses trabalhadores de que é importante a utilização dos equipamentos de proteção individual (luvas, aventais, protetores de tireoide e óculos plumbíferos) para diminuir a dose recebida. Deve ser proposto um programa de garantia da qualidade, para que todos os procedimentos sejam otimizados, com o objetivo de promover a proteção radiológica neste serviço. Essas são algumas medidas que podem ser tomadas para diminuir a exposição dos indivíduos e dos animais.

Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pela Universidade Federal de Uberlândia, e pelas agências de fomento Brasileiras: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Projetos No. APQ-03049-15 e APQ-02934-15) e

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Projetos Nos. 421603/2016-0 e 420699/2016-3).

Referências

- [1] NOUAILHETAS, Yannick; BONACOSSA DE ALMEIDA, Carlos Eduardo; PESTANA, Sonia . ApostilaEducativa – Radiação Ionizante e a Vida. Comissão Nacional de Energia Nuclear , v. 1, p. 42. Disponível em: <www.cnen.gov.br>.
- [2] UWINEZA, Alice et al. Cataractogenic load- A concept to study the contribution of ionizing to accelerated aging in the eye lens Mutation Research- Reviews in Mutation Research, v. 799, n. August 2018, p. 68-81,2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.004>>.
- [3] DA, Paola et.al. Aspectos de radioproteção em radiologia veterinária na cidade de Curitiba. 2018.
- [4] RTI Eletronics AB (2014). Piranha & QABrowser User's Manual.
- [5] Radical @ Corporation. The Leakage and Low Level Measurements Chambe' Specifications
- [6] Castro,R.C de. (2005). Cálculo de dose equivalente em órgãos de pacientes devido a fotonêutrons gerados em aceleradores lineares clínicos.